

ISSN: 2181-1040
DOI: 10.26739/2181-1040
tadqiqot.uz/renaissance

JCAR

**JOURNAL OF CENTRAL
ASIAN RENAISSANCE**

VOLUME 5 | 2024
ISSUE 1

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 1

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE
VOLUME 5, ISSUE 1

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ЖУРНАЛИ

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1040-2024-1>

Бош муҳаррир:

МАДАЕВА ШАҲНОЗА ОМОНУЛЛАЕВНА

фалсафа фанлари доктори, профессор
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ЮСУПОВА ДИЛДОРА ДИЛШАТОВНА

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент
Ўзбекистон Республикаси Жамоат хавфсизлиги университети

Бош муҳаррир ўринбосари:

ХОЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕСАНСИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ВА ИЖТИМОЙ-ФАЛСАФИЙ ЖУРНАЛИ ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ўзбекистон Миллий университети ректори,
профессор (Ўзбекистон)

ҲАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Ўзбекистон Фанлар академияси, Ўзбекистон Бадий академияси академиги, санъатшунослик фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

Индиана университети ЕвроОсиё тадқиқотлари маркази профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ЖЎРАЕВ НАРЗУЛЛА ҚОСИМОВИЧ

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети профессори, сиёсий фанлар доктори (Ўзбекистон)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети қошидаги “Фалсафа” илмий марказ раҳбари, фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИСЛОМОВ ЗОҲИДЖОН МАҲМУДОВИЧ

Ўзбекистон Халқаро ислом академияси илмий ва инновация ишлари бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КЛЭР РООСИЕН

Йел университети Славян тиллари ва адабиётлари кафедраси PhD доктори (АҚШ)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

Сан Пабло номидаги СЕУ университети профессори (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ҲАКИМОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети халқаро ишлар бўйича проректори, филология фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

Хофстра университети профессори, тарих фанлари доктори (АҚШ)

ГАБИТОВ ТУРСУН ҲАФИЗОВИЧ

Ал Форобий номидаги Қозоғистон Миллий университети профессори, фалсафа фанлари доктори (Қозоғистон)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХЎЖАМҚУЛОВНА

Анджон давлат университети “Фалсафа” кафедраси мудири, фалсафа фанлари доктори, профессор. (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

Наманган муҳандислик-технология институти профессори, фалсафа фанлари доктори (Ўзбекистон)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоий давлат педагогика институти фалсафа фанлари доктори, профессор (Ўзбекистон)

ИНАКОВ КОМИЛЖОН ҚОДИРЖОНОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доценти, фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ДЖЎРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети доц.в.б., фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

Наманган давлат университети в.б. доценти, социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) (Ўзбекистон)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети PhD докторанти (Ўзбекистон)

Дизайн-саҳифаловчи: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

МАДАЕВА ШАХНОЗА АМАНУЛЛАЕВНА

доктор философских наук, профессор

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Заместитель главного редактора:

ЮСУПОВА ДИЛЬДОРА ДИЛЬШАТОВНА

доктор философии (PhD), по философским наукам, доцент
Университета Общественной безопасности Республики Узбекистан

Заместитель главного редактора:

ХОДЖИЕВ ТУНИС НУРКОСИМОВИЧ

доктор философских наук (PhD), Национальный
университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОГО ЖУРНАЛА РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

МАДЖИДОВ ИНОМ УРУШЕВИЧ

Ректор Национального университета Узбекистана,
профессор (Узбекистан)

ХАКИМОВ АКБАР АБДУЛЛАЕВИЧ

Академия наук Узбекистана,
академик Академии художеств Узбекистана,
доктор искусствоведения, профессор (Узбекистан)

МАРИАННА КАМП РУТЦ

профессор Центра Евразийских исследований
Университета Индианы, доктор исторических наук (США)

ДЖУРАЕВ НАРЗУЛЛА КАСИМОВИЧ

профессор Узбекского государственного университета
мировых языков, доктор политических наук (Узбекистан)

МАХМУДОВА ГУЛИ ТИЛАБОВНА

руководитель Научного центра «Философия» при
Национальном Университете Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИСЛОМОВ ЗОХИДЖОН МАХМУДОВИЧ

проректор по научным исследованиям и инновациям
Международной исламской академии Узбекистана,
доктор филологических наук, профессор (Узбекистан)

КЛЭР РООСИЕН

PhD доктор кафедры
Славянских языков и литературы
Йельского университета (США)

АНТонио АЛОНСО МАРКОС

профессор Университета
CEU имени Сан Пабло (Испания)

ШИРИНОВА РАИМА ХАКИМОВНА

проректор по международным связям
Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор филологических наук,
профессор (Узбекистан)

КАРИМОВ ЭЛЁР ЭРИКОВИЧ

профессор Университета Хофстра,
доктор исторических наук (США)

ГАБИТОВ ТУРСУН ХАФИЗОВИЧ

профессор кафедры религиоведения и культурологии
Казахского Национального Университета имени Аль-Фараби,
доктор философских наук (Казахстан)

ЮЛДАШЕВА ФАРИДА ХОДЖАМКУЛОВНА

заведующая кафедрой «Философия» Андижанского
государственного университета, кандидат
философских наук, профессор. (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ АБДИРАШИД МАМАСИДИКОВИЧ

профессор Наманганского инженерно-технологического
института, доктор философских наук (Узбекистан)

САФАРОВА НИГОРА ОЛИМОВНА

Навоийского государственного педагогического института,
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)

ИНАКОВ КАМИЛЖОН КАДЫРЖАНОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии (PhD)
по педагогическим наукам (Узбекистан)

ТОШОВ ХУРШИД ИЛХОМОВИЧ

доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

ДЖУРАЕВА НИГОРА АВАЗОВНА

и.о. доцент Национального Университета Узбекистана
имени Мирзо Улугбека, доктор философии
по философским наукам (PhD) (Узбекистан)

МИРЗАХМЕДОВ ХУРШИД АБДИРАШИДОВИЧ

и.о. доцент Наманганского государственного университета,
доктора философии (PhD) по социологическим наукам
(Узбекистан)

ШУКУРОВ АКМАЛ ШАРОФОВИЧ

Национального Университета Узбекистана имени Мирзо
Улугбека, доктор философии по философским наукам (PhD)
(Узбекистан)

РЎЗИБОВЕВ ДОСТОНБЕК ДИЛМУРОД ЎҒЛИ

докторант кафедры Философии и логики Национального
Университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека (Узбекистан)

Дизайн-верстка: @tadqiqotdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

MADAEVA SHAKHNOZA AMANULLAEVNA

Doctor of Philosophical Sciences (DSc), Professor
The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Deputy Chief Editor:

YUSUPOVA DILDORA DILSHATOVNA

Doctor of Philosophy (PhD), in Philosophical Sciences,
Associate Professor of the University of Public Security
of the Republic of Uzbekistan

Deputy Chief Editor:

KHODZHIEV TUNIS NURKOSIMOVICH

Doctor of Philosophy (PhD), National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD OF THE SCIENTIFIC-THEORETICAL AND SOCIO-PHILOSOPHICAL JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

MADJIDOV INOM URUSHEVICH

Rector NUUZ, Professor (Uzbekistan)

KHAKIMOV AKBAR ABDULLAEVICH

Academy of Sciences of Uzbekistan,
Academician of the Academy of
Arts of Uzbekistan, Doctor of
Art History, Professor (Uzbekistan)

MARIANNE KAMP RUTZ

Professor of the Center for Eurasian Studies
at Indiana University, Doctor of History (USA)

DZHURAEV NARZULLA KASIMOVICH

Professor of the Uzbekistan State
University of World Languages,
Doctor of Political Sciences (Uzbekistan)

MAKHMUDOVA GULI TILABOVNA

Head of the Scientific Center "Philosophy"
at the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, Doctor of
Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

ISLAMOV ZOHIDJON MAKHMUDOVICH

Vice-Rector for Research and Innovation of the
International Islamic Academy of Uzbekistan,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

CLAIRE ROOSIEN

Department of Slavic Languages and Literature
of the Yale University, PhD (USA)

ANTONIO ALONSO MARCOS

Professor of the University of CEU
named after San Pablo (Spain)

SHIRINOVA RAIMA KHAKIMOVNA

Vice-Rector for International Affairs of the National
University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philological Sciences, Professor (Uzbekistan)

KARIMOV ELYOR ERIKOVICH

Professor of the Hofstra University,
Doctor of Historical Sciences (USA)

GABITOV TURSUN KHAFIZOVICH

Professor of the Al-Farabi Kazakh National University,
Doctor of Philosophical Sciences (Kazakhstan)

YULDASHEVA FARIDA KHOJAMKULOVNA

the head of the "Philosophy" department of Andijan
State University, DSc, professor. (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV ABDIRASHID MAMASIDIKOVICH

Professor of the Namangan Institute of Engineering
and Technology, Doctor of Philosophical Sciences (Uzbekistan)

SAFAROVA NIGORA OLIMOVNA

the Nava'i State Pedagogical Institute, Doctor
of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan)

INAKOV KOMILJON KODIRJONOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

TOSHOV KHURSHID ILKHOMOVICH

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Doctor of Philosophy (PhD) (Uzbekistan)

JURAEVA NIGORA AVAZOVNA

Associate Professor of the National University
of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, (PhD) (Uzbekistan)

MIRZAKHMEDOV KHURSHID ABDIRASHIDOVICH

Acting Associate Professor of
Namangan State University, Doctor of Philosophy
(PhD) on Sociological Sciences (Uzbekistan)

SHUKUROV AKMAL SHAROFOVICH

The National University of Uzbekistan named
after Mirzo Ulugbek, PhD (Uzbekistan)

RO'ZIBOEV DOSTONBEK DILMUROD O'G'LI

doctoral student of the National University of Uzbekistan
named after Mirzo Ulugbek, (Uzbekistan)

Design-pagemaker: @devdasdesign

КОНТАКТ РЕДАКЦИЙ ЖУРНАЛОВ. WWW.TADQIQOT.UZ

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

EDITORIAL STAFF OF THE JOURNALS OF WWW.TADQIQOT.UZ

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Мадаева Шахноза Омонуллаевна ИСТИБДОД АСРИНИНГ МАДАНИЙ КАПИТАЛИ ЁКИ САҚЛАНИБ ҚОЛИНГАН МИЛЛАТ ФЕНОМЕНИ (Профессор Ҳамидулла Акбаров асарлари асосидаги таҳлил).....	7
2. Файзиходжаева Дилбар Иргашевна ШАРҚ УЙҒОНИШ ДАВРИДА МАНТИҚ ИЛМИНИНГ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ.....	13
3. Отаматов Музаффар Абдурашидович ЎЗБЕКИСТОН ВА ТОЖИКИСТОНДАГИ ДИНИЙ КОНФЕССИЯЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ РЕТРОСПЕКТИВ ТАҲЛИЛИ.....	19
4. Kandov Bahodir Mirzayevich, Alimukhamedova Nodira Yadgarovna THE INTEGRATION OF THE RENEWING UZBEKISTAN INTO THE WORLD COMMUNITY AND GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS.....	28
5. Djurayev Avaz Akhmedjanovich SOCIAL AND PHILOSOPHICAL PROBLEMS OF DIGITALIZATION PROCESSES IN UZBEKISTAN.....	36
6. Саитмуродов Жобиржон Боймурод ўғли ГЕГЕЛЬНИНГ ТАРИХ ФАЛСАФАСИДА ИНСОН МОҲИЯТИ ЭВОЛЮЦИЯСИ.....	43
7. Маматқулов Санжар Тошпўлатович ОЛИЙ ТАЪЛИМДА ФАЛСАФАНИНГ ЎҚИТИЛИШИ: ТАРИХИЙ ДИСКУРС.....	51
8. Djurayeva Nigora Avazovna SYSTEM ANALYSIS OF PHILOSOPHICAL CATEGORIES “CIVILIZATION”, “CULTURE” IN THE CONTEXT OF THE PARADIGM OF SOCIAL EXISTENCE.....	59
9. Тошов Хуршид Илхомович ОНГНИ МАНИПУЛЯЦИЯЛАШ ШАКЛЛАРИНИНГ ЦИВИЛИЗАЦИОН ДАВРЛАРДАГИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	67
10. Шамсутдинова Нигина Каримовна СУФИЙСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ “ДУША” В ВОЗЗРЕНИЯХ АБУ АЛИ ИБН СИНЫ.....	77
11. Zhang Lei SYSTEMATIC PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE MECHANISM OF THE "BELT AND ROAD" PROPOSED BY CHINA.....	83
12. Рўзибоев Достонбек Дилмурод ўғли ЭДВАРД САИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ ГЕНЕЗИСИ ВА “ОРИЕНТАЛИЗМ” АСАРИНИНГ КОНЦЕПТУАЛ ТАҲЛИЛИ.....	90
13. Гулямов Хуршид Жамшетович РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К НАУЧНО-ПОНЯТИЙНОМУ АППАРАТУ «КАНОНА МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ».....	102
14. Норбоев Жавлон Акбарали ўғли МУҲИДДИН ИБН АЛ-АРАБИЙНИ ШАРҚ МУСУЛМОН ОЛАМИДА ТУТГАН ЎРНИ ВА УНИНГ ФАЛСАФАСИНИ ЕВРОПАГА ТРАНСФОРМАЦИЯСИ.....	110

ISSN: 2181-1040

www.tadqiqot.uz

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

Шамсутдинова Нигина Каримовна,

Доктор философских наук (PhD)

Навоийский государственный педагогический университет

E-mail: nigina11@mail.ru

СУФИЙСКАЯ СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ “ДУША” В ВОЗЗРЕНИЯХ АБУ АЛИ ИБН СИНЫ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12170587>

АННОТАЦИЯ

Среди всех учений, посвященных человеческой проблеме с древнейших времен до конца Средневековья, наиболее выдающимся было аристотелевское учение «О душе». В нем философ описывает многие стороны внутренней духовной жизни человека, а также эволюцию форм жизни на земле. Также стоит отметить, что мудрец ещё считается настоящим основоположником античной философии. В дальнейшем как на Западе, так и на Востоке были созданы десятки и сотни подобных произведений о духовном и внутреннем мире человека. Ибн Сина не исключение. Учение мыслителя о Духе имеет приоритет в познании сущности человека. Все теоретические воззрения философов, направленные на познание человека, начинались с решения феномена души.

Ключевые слова: мусульманская философия, «Мехрожнома», «Рухулкудс», эволюция, душа, иррациональное, гностик, мусульманская культура, любовь (мухаббат), интеллектуальный суфизм, суфий, ариф, знание.

Шамсутдинова Нигина Каримовна

Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Навоий давлат педагогика университети

E-mail: nigina11@mail.ru

АБУ АЛИ ИБН СИНО ҚАРАШЛАРИДА РУҲ ТУШУНЧАСИНИНГ ТАСАВВУФИЙ МОҲИЯТИ

АННОТАЦИЯ

Қадимги даврдан ўрта асрларнинг охиригача инсон муаммосига бағишланган барча таълимотлар орасида Арастуниги "Рух тўғрисида" асари энг етакчи бўлган. Унда файласуф инсон ички руҳий ҳаётининг кўп қирралари, шунингдек, ердаги ҳаёт шаклларининг эволюциясини баён этади. Шуни ҳам алоҳида таъкидлаш жоиз ки донишманд, антик давр фалсафа фанининг ҳақиқий асосчиси ҳам ҳисобланади. Келажакда Ғарбда ҳам, Шарқда ҳам унга тақлид қилиб, инсоннинг руҳий, ички оламига оид ўнлаб ва юзлаб шунга ўхшаш асарлар яратилган. Ибн Сино ҳам бундан мустасно эмас. Мутафаккир таълимотида инсоннинг моҳиятини билишда Рух ҳақидаги таълимот устуворлик қилади. Файласуфларнинг инсонни билишга йўналтирилган барча назарий қарашлари руҳ ҳодисасини ҳал қилишдан бошланган.

Калит сўзлар: мусулмон фалсафаси, “Меҳрожнома”, “Рухулқудлар”, эволюция, рух, иррационал, гностик, мусулмон маданияти, ишқ (муҳаббат), интеллектуал суфизм, сўфий, ориф, илм.

Shamsutdinova Nigina Karimovna
Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy
Navoi State Pedagogical University
E-mail: niginal1@mail.ru

SUFI ESSENCE OF THE CONCEPT OF SOUL IN THE VIEWS OF ABU ALI IBN SINA

ANNOTATION

Among all the teachings devoted to the human problem from ancient times to the end of the Middle Ages, the most outstanding was Aristotle's *On the Soul*. In it, the philosopher describes many aspects of the inner spiritual life of man, as well as the evolution of life forms on earth. It is also worth noting that the sage is still considered the real founder of ancient philosophy. Subsequently, both in the West and in the East, dozens and hundreds of similar works about the spiritual and inner world of man were created. Ibn Sina is no exception. In the thinker's teaching, the doctrine of the Spirit has priority in knowledge of the essence of man. All theoretical views of philosophers aimed at understanding man began with a solution to the phenomenon of the soul.

Key words: Muslim philosophy, "Me'rajnoma", "Rukhulkuds", Evolution, Soul, irrational, Gnostic, Muslim culture, Love (Muhabbat), intellectual Sufism, Sufi, arif, knowledge.

Введение и актуальность. Неслучайно труд Аристотеля «Метафизика» начинается с критики платоновского учения о мире идей. В отличие от учения Платона Аристотель развивает учение о форме и материи. Эта концепция лежит в основе идеи единства души и тела. Отношения между разумом и телом на самом деле являются выражением отношений между материей и формой. Разница во взглядах состоит в том, что первые два вещества применяются к живому существу. Учение Аристотеля о душе основано на принципе «энтелехии» («реализации»), который придает всем живым существам смысл и цель жизни. Высшей в иерархии душ является совершенная человеческая душа, наделенная неизменной и вечной субстанцией – разумом. Через душу Аристотель объясняет всю природную сущность человека. Таким образом, психология Аристотеля породила антропологию, или учение о человеке, и служит основой для этики и политики. Возможно, это и есть теоретическая основа этих наук.

Метод исследования. Немецкий мыслитель С.Готтард опубликовал статью о влиянии Платона на Ибн Сину и о влиянии Ибн Сины на Данте: «Платоническая психология в аллегорическом от Ибн Сины до Данте»[1:61]. По мнению немецкого востоковеда, Ибн Сина сыграл важную роль в пропаганде идей Платона и Аристотеля об учении о душе в Средние века и Новое время. По его словам, влияние Платона и Аристотеля на учение Ибн Сины о душе можно выявить, но он поясняет, что их идеи были серьезно развиты Ибн Синой, который затем, в свою очередь, в новой форме повлиял на Данте. В своем учении о душе Ибн Сина следовал концептуальным основам учения Аристотеля, но предложенная им концепция выходила за пределы реальных проблем человеческой души. Его учение о душе расширилось за счет постановки новых проблем и осмысления роли и функций категории «душа» в различных областях человеческой деятельности.

Анализ и результаты исследования. Ибн Сина стремился изучать бытие в рамках специальной науки – метафизики. В то время такое представление о существовании еще расплывчато, но это специфический методологический подход, дошедший до нас из осязаемого опыта. Человеческий разум многое сделал для понимания существования, которое, несомненно, еще трудно понять. Объяснение Ибн Сины, конечно, все еще трудно понять. Чтобы понять объяснение Ибн Сины существования человеческой души, обратимся

непосредственно к Гуашону. «Предположим, что один из нас был создан немедленно и в совершенной форме. Но его глаза были закрыты, чтобы не видеть внешних вещей. Он был создан парящим в воздухе или пространстве, так что даже воздух не мог на него повлиять, что они не встречаются и не касаются друг друга. Тогда он думает о своем существовании и спрашивает себя. Без сомнения, он утверждает, что он существует» [2:21]. Но в то же время он не может говорить ни о какой части своего тела или о чем-либо внешнем. Как поясняет Гуашон, эта мысль часто повторяется Ибн Синой, например, позже в «Знамении». Представление о его существовании переживается нормальным сознанием и является, конечно, первой интуицией нашего сознания как его субъекта. В то же время через опыт идея бытия порождает идею необходимости. Идея бытия вещь необходимая, и зарождается она прежде всего в душе. Согласно Гуашону, аналогичный текст Книги Исцеления представляет их как собрание всех первых наблюдений сознания. Но надо сказать, что это утверждение не имеет одинакового значения в двух вышеприведенных случаях. В то же время у Ибн Сины эта идея наблюдается как основной и наиболее абсолютный детерминизм, означающий последовательное создание и существование всех контингентов[2:21].

Согласно Ибн Сине, интеллектуальная сила человека не имеет ни абстрактной силы, ни абстрактного долга, а скорее любое знание или мысль в его душе есть отражение высшей доброты. Как ученик, следующий примеру учителя, или влюбленный, ищущий единения со своей возлюбленной, душа стремится соединиться с сознанием, из которого она возникла. Как видите, Корбен пытается объяснить не только союз души с телом, но и союз души с разумом. С точки зрения Корбена[3:119], красота Ибн Сины вырастает в любви, и на основе этой любви у души возникает желание подняться, а от этого происходит движение, что душа может полностью посвятить себя тому, что она хочет соединить. Как мы уже упоминали, Ибн Сина считает, что десятое сознание является причиной происхождения многих человеческих душ. Вот почему разум и душа считаются едиными. Эти духи, в отличие от единого духа каждого неба, представляют собой индивидуумов, различающихся только числом, но сходных со своими потомками. Исходя из этого, человеческий разум имеет такое же строение, как и небесный разум (ангелы). Человеческий разум можно разделить на два типа: теоретический ум и практический ум. Если первым сознанием считается способность души изучать сущность универсалий, то практическое сознание, наоборот, имеет дело с частными вещами. Все решения и суждения принадлежат первому уму, отдельные действия и конкретные цели принадлежат второму уму.

Ибн Сина в своей работе «Меъраджднома» («Вознесение») анализирует в суфийском контексте процесс происхождения человека от момента сотворения Богом до говорящего (рационального) души и достижения высшей точки эволюционного развития в собственном разуме (разуме). Благодаря этим двум субстанциям человек занимает ведущее положение в материальном мире и через них становится благородным существом. «Что касается трансцендентного мира, то здесь высшими субъектами в космической иерархии признаются «Первобытное Сознание» («Первым Разумом») и «Святой Дух» («Рухулкудс»)[4:260]. Отношения между ними такие же, как отношения между сердцем и разумом человека. Святой Дух находится ниже и подчинен Первичному Сознанию. Первый доминирует над всеми умами; последний считается самым благородным из всех.

По мнению Ибн Сины, того факта, что сущностью человека является его душа. Понятие «человек» включает в себя два важных взаимосвязанных компонента – животное и разумное начало. Попытка определить понятие «человек» без учета их целостного единства не раскрывает сущности человека. Даже если его главная черта, то есть исходит из сознания, сущность человека остается неадекватной его содержанию, предупреждает Ибн Сина. «Пока животное и мысль не соединены, не может образоваться понятие о человеке, потому что человек есть личность, а не как одно животное, мыслящее отдельно и взятое отдельно, сущность и разум есть как единство человека»[5:219].

Чтобы показать многообразие проявлений человеческой сущности, Ибн Сина несколько раз обращается к проблеме взаимообусловленности понятий «человек» и

«сознание» в своих философских произведениях. В главе аль-Кияс книги «Аш-Шифа» Ибн Сина логически обосновывает взаимообусловленность упомянутых понятий и их отличия друг от друга. Он выдвигает свой аргумент следующим образом: «Из понятия «человек» необходимо вытекает понятие «разумного» в действительности и воображении. На самом деле причина этого в том, что нет человека, который не был бы сознателен.

Кроме того, понятия «человек» и «разумный» связаны друг с другом, ибо сознание есть часть сущности человека, и мы не можем думать о человеке, не думая о том, что он разумен»[6:162].

«Однако понятие «смеющееся существо», конечно, происходит от понятия «человек» только в действительности. Потому что, хотя состояние смеха и не является частью сущности человека, оно, тем не менее, присуще только ему. Поэтому это состояние отделяет человека от других живых существ.

Концептуально в вопросе о сущности и бытии, помимо аргументов, приводимых в пользу доказательства существования души, важно также решение проблемы человеческого самосознания. Человеку дана не только свобода воли, но и самосознание. Благодаря душе, составляющей сущность человека, он достигает высшей формы самореализации, реализации своего «я» как существа разумного и мыслящего. Эта философская идея Ибн Сины позже перекочевала в западноевропейские учения и стала целой философской концепцией, известной как проблема «сущности и существования».

Душа позволяет человеку открыть в себе новую субъективную реальность – Я, не сомневающееся в своем существовании, в своей надежности. Поэтому в концепции Ибн Сины под существованием понимается прежде всего мыслящий субъект, осознающий свое существование через свое чувство «я», через свою сущность. Наиболее полное описание духовной деятельности, направленной на познание внутреннего состояния человека, осознающего свое личное существование, можно наблюдать у известного средневекового богослова Августина. Средневековая схоластическая философия Европы, в отличие от восточной перипатетической традиции, видела сущность того, что понимается человеческим разумом в его определении и понимании, и объявлялась актом божественной воли, дающей бытие всем данным вещам человеку по опыту. Поскольку онтологический статус той или иной сущности выводится из факта самобытия вещей, перед сущностью стоит бытие – реальность, возникшая на основе созидательных принципов Всемогущего Бога.

Для восточно-мусульманской и средневековой европейской философской мысли, традиционно связывавшей душу с трансцендентным началом, такая постановка проблемы Ибн Синой способствовала более глубокому сосредоточению внимания на «внутренней жизни» человека, считавшейся отправной точкой в формировании у него зарождающегося самосознания. Из «объекта» осуждения и абсолютной греховности он стал субъектом общественной гармонии разума и деятельности. Гуманистические принципы идеи Ибн Сины, открывшей новую страницу в познании человеческой природы, были восприняты мыслителями Средневековья и Возрождения, а позднее, возможно, явились предтечей рационалистической философии Декарта. Его знаменитая фраза «Cogito ergo sum» («Я мыслю, следовательно, существую») была вдохновлена духом философии Ибн Сины.

Ибн Сина возвращается к проблеме «летающей души» в своем «Исцелении», чтобы показать определяющее значение души как сущности в человеческой природе. Существование человека или того или иного существа происходит не от его материальности, а от его сердца. Если у человека есть какой-либо физический дефект, это не вызывает никаких изменений в его существовании. «Я есть я, хотя я и не знаю, что у меня есть руки, ноги или какие-либо другие органы. Более того, я верю, что эти органы зависят от моего «я» и что я уверен, что они принадлежат мне. Если бы в этом не было необходимости, то не было бы нужды и владеть ими; и даже если бы их не было, «я» осталось бы «я» – думает Ибн Сина[5:397].

Человек склонен рассматривать свои конечности или части тела как части себя, как свою сущность. Пока человек воображает свою душу, он воображает, что она имеет тело. Причиной такого рода концепции или мысли: «части тела суть нашего тела» является

долговременная связь между душой и телом. Такое отношение напоминает отношение человека к одежде, которую он носит и снимает. Хотя одежда человека и многообразные части его тела не могут быть измерены единой меркой, части тела не составляют сущности души. Если бы сущностью моего «я» было сердце, мозг или другие части тела, – говорит Ибн Сина, – то это восприятие моего «я» означало бы восприятие этой вещи. Потому что что-то не может быть известно и неизвестно в одном и том же отношении. Но Ибн Сина возражает против такой постановки вопроса, «потому что, – говорит он, – я не знаю, что я есть «я», но знаю, что у меня есть сердце и мозг, только по ощущению, слуху и опыту». Следовательно, эта часть самого себя не является тем, что я считаю по существу «мною», а скорее является «мною случайно» [5:397].

В ходе эволюционного развития человека под влиянием внутренних физиологических процессов и внешних природных факторов большая часть этих частей может отделиться от тела или утратить свое первоначальное качество, но сущность исчезает не сразу, а сохраняет свое состояние в течение определенного периода времени. Ибн Сина, например, утверждает, что даже если отделить от него часть мозга, человеческая сущность остается неизменной. «Хотя это объективно невозможно, – пишет он, – сердца не существует, и хотя сущность человека существует, но субъективно возможно, т. е. человек думает о себе и не знает, что у него есть сердце, и если он знает, как оно выглядит, и не знает, где оно находится, потому что большинство людей верит анатомам, что сердце существует, и думает, что сердце есть желудок» [5:323].

Заключение. Таким образом, все действия, направленные на познание вещей и мира, овладение различными видами ремесел и овладение внутренним отражением предмета (в состоянии, когда человек поглощен размышлениями о своем существовании и забывает обо всех частях тела), основаны на сущность, которую Ибн Сина называл душой, а мир воспринимает не только разум человека, но и его сердце, которое теснейшим образом связано с его душой. Поэтому человек осознает свою сущность, только совершая нравственный выбор между Добром и злом, воздерживаясь от зла и делая добро людям. Кроме того, человек испытывает в своей жизни грусть, радость, удовольствие и т. д., а также эмоциональные состояния, которые исходят из его души. Добро и зло, удовольствие и боль испытывает не тело человека, а его душа, ибо «она не имеет способности воспринимать Добро и зло, радость и печаль».

Для несведущего все эти чувственные удовольствия и переживания связаны с частями тела, тело кажется истинной сущностью человека. Если человек как-то физически лишен Добра и Зла, удовольствия и покоя, то он лишает себя восприятия Добра и Зла или способности чувствовать удовольствие и покой. По их мнению, если нет физического удовольствия и наказания, то нет счастья и несчастья. На самом деле, по Ибн Сине, телесные удовольствия, добро и зло относятся ко второму типу. Причина, которая делает человека счастливым, грустным, ненавистным, – это его любовь или ненависть к объекту его внимания, или его привязанность и зависимость, или что-то в этом роде. Хотя тело и отличается от души, оно разделяет с ними печали и радости из-за привязанности, привычки и любви. Поэтому, чтобы достичь такого счастья и умиротворения, присущих их сущности, люди должны освободиться от этого миража.

Вопросы Ибн Сины о состоянии людей после смерти и второго воскресения, называемого «последней жизнью» (ахират), позволяют сделать вывод, что основное их содержание направлено не на устрашение и наказание человека, а на его духовное совершенствование, очищение его души, и высшее наслаждение достичь – призванное помочь тебе увидеть Всемогущего Бога своими глазами. Если человек избавится от пороков материального существования и животных желаний на земле, он сможет достичь счастья и блаженства – рая следующей жизни, ведь его будущая жизнь формируется именно сейчас. В этом заключается высокий духовный смысл слов Ибн Сины: «Каковы мы сейчас, такими мы будем и в будущей жизни» [6:162].

На самом деле дурные впечатления души, взятые из тела и укрепленные в нем, и дурное поведение, похоть, гнев, склонность к недостойным поступкам мешают человеку достичь своей цели и совершенства. Даже идея потустороннего наказания имеет нравственное измерение, призывающее к добру и воздержанию от зла и насилия. В противном случае всякий злой дух, отделившись от своего тела, возвращается в животное тело, тождественное с ним по характеру и природе. Если, например, в душе человека преобладает сила страсти, она входит в тело свиньи, а если преобладает сила гнева, она возвращается в тело льва. Если дурной характер души проявляется в ее отношении к людям, то после отделения она переходит в тело рыбы и так далее. Так, Ибн Сина считал, что этот аллегорический, сатирический способ представления священных религиозных писаний мудрецами удержит людей от плохих поступков.

Использованная литература:

1. Strohmaier Gotthard. Platonische Psychologie in allegorischer Verkleidung von Avicenna bis Dante. - Avicenna (Ibn Sina). 2: Wissenschaftsgeschichte. Herausgegeben von Burchard Brentjes. - Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg wissenschaftliche beitrage, 1980/17 (112). Halle (salle) 1980.-P. 51-61.
2. Goichon A.-M. La philosophie d'Avicenne et son influence en Europe Médiévale. P. 21.
3. См. Henry Corbin/ Christian Jambet, ed. Paris: Herne, 1981. P. 119
4. Ибн-Сина. О душе (фрагмент из «Книги спасения»). / Пер. А. В. Сагадеева. // Избранные произведения мыслителей стран Ближнего и Среднего Востока IX — XIV вв.- М.: Соцэкгиз, 1961.- С. 219-260
5. Ибн Сина. Книга знания. Избр. философ, произ. М. «Наука» 1980. С. 219.
6. Abu Ali ibn Sina. Al Shifa, al Qiyas. Cairo, 1964. - С. 283 - 284. Цитата по: Сайфуллаев Н. М. Ибн Сино - логик - новатор. В кн.: Торжество разума. - С. 162.
7. Ибн Сино. Китоб ул- Ишороти. ЎзР ФА ШИ фонди инв №2213, 11 б. II варак.;
8. Ибн Сино. Тафсир китоб “Услужиё” мин ал ансоф. (Аристотельнинг хамма асрларини шарҳ қилган “Ансоф” китобининг бир қисми). ЎзР ФА ШИ фонди инв №2385/ XXIX.

МАРКАЗИЙ ОСИЁ РЕНЕССАНСИ ЖУРНАЛИ

ЖИЛД 5, СОН 1

ЖУРНАЛ РЕНЕССАНСА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

ТОМ 5, НОМЕР 1

JOURNAL OF CENTRAL ASIAN RENAISSANCE

VOLUME 5, ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000